

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Ниязова Ситора Давроновна

Преподаватель кафедры «Дошкольного образования» Бухарского государственного педагогического института

Каримова Мастурабону Бахтиёрвна

Студентка 2 курса Дошкольного образования Бухарского государственного педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14813693>

Аннотация. В статье идет речь о особенностях мышления на ранних стадиях развития в последовательном возникновении форм и способов мыслительной деятельности и изменении их по мере общего формирования личности, формирования мышления благодаря общению со взрослыми людьми в процессе воспитания и обучения, в разнообразных формах предметной, игровой, предтрудовой бытовой и учебной деятельности.

Ключевые слова: Наглядно - действенное мышление, наглядно – образное мышление, словесно - логическая мышление, высший психический процесс.

FEATURES OF THINKING DEVELOPMENT IN OLDER PRESCHOOL AGE

Abstract. The article deals with the features of thinking in the early stages of development in the sequential occurrence of forms and methods of mental activity and their change as the general formation of personality, the formation of thinking through communication with adults in the game, pre-labor, household and educational activities.

Keywords: visual-effective thinking, visual-figurative thinking, verbal-logical thinking, higher mental process.

Ребенок не рождается с готовой способностью к мышлению. Его мышление в раннем и дошкольном детстве формируется благодаря общению со взрослыми людьми в процессе воспитания и обучения, в разнообразных формах предметной, игровой, предтрудовой бытовой и учебной деятельности.

«Мышление ребенка на ранних стадиях развития конкретно, неотделимо от его практической деятельности. Наглядно - действенное мышление преобразуется в единстве с развитием предметной деятельности и претерпевает вместе с ней, а также в связи с овладением речью как средством содержательного общения за сравнительно короткий период раннего детства качественные изменения: превращается из наглядно -действенного в опосредованное внутренним планом. Этот процесс связан со специфическими этапами в развитии обобщения опыта деятельности и с овладением словом, становящимся в более

старшем возрасте орудием мысли. Вместе с тем наглядно - действенное мышление не исчезает на рубеже понятийного мышления, а существенно дополняет конкретностью наглядных представлений осмысление более общих связей между предметами и явлениями» С.Л.Новоселова.

В процессе воспитания ребенок овладевает предметными действиями и речью, научается самостоятельно решать сначала простые, затем и сложные задачи, а также понимать требования, предъявляемые взрослыми, и действовать в соответствии с ними.

Развитие мышления выражается в постепенном расширении содержания мысли, в последовательном возникновении форм и способов мыслительной деятельности и изменении их по мере общего формирования личности. Одновременно у ребенка усиливаются и побуждения к мыслительной деятельности - познавательные интересы.

Мышление развивается на протяжении всей жизни человека в процессе его деятельности. На каждом возрастном этапе мышление имеет свои особенности.

Мышление ребенка раннего возраста выступает в форме действий, направленных на решение конкретных задач: достать какой-нибудь предмет, находящийся в поле зрения, надеть кольца на стержень игрушечной пирамидки, закрыть или открыть коробочку, влезть на стул, принести игрушку и т. д. Выполняя эти действия, ребенок думает. Он мыслит, действуя, его мышление наглядно - действенное. Оперировав предметами на основе знания отдельных их свойств, ребенок уже в начале второго года жизни может решать определенные практические задачи.

Следующий этап связан с овладением речи окружающих. «Развитие мышления ребенка совершается, таким образом, в двух планах - непосредственно в действенном плане и в плане речевом. Оба этих плана, конечно, взаимодействуют и взаимопроникают друг в друга.

На следующем этапе развития мышления ребенка он может назвать один и тот же предмет несколькими словами. Это явление наблюдается у детей в возрасте около двух лет и свидетельствует о формировании такой умственной операции, как сравнение. В дальнейшем на основе операции сравнения начинают развиваться индукция и дедукция, которые к трем - трем с половиной годам достигают уже достаточно высокого уровня развития.

Если в начале речь ребенка вплетена в действие, то позже она предваряет его. Ребенок сначала скажет, что он будет делать, затем сделает.

Это означает, что представление о действии предшествует действию и тем самым направляет и регулирует его. Регулирующая роль образа перестраивает наглядно - действенное мышление в наглядно - образное.

Дальнейшее развитие мышления выражается в изменении соотношения между действием, образом и словом. В решении задачи все большую роль играет слово. Однако до семилетнего возраста мышление детей остается конкретным.

Таким образом, существенной особенностью мышления ребенка является то, что его первые обобщения связаны с действием. Ребенок мыслит действуя. Другая характерная особенность детского мышления - его наглядность. Наглядность детского мышления проявляется в его конкретности. Ребенок мыслит, опираясь на единичные факты, которые ему известны и доступны из личного опыта или наблюдений за другими людьми.

В процессе формирования понятий происходит развитие мыслительных операций. Школа учит ребенка анализировать, синтезировать, обобщать, развивает индукцию и дедукцию. Под воздействием школьного обучения развиваются необходимые качества мыслительной деятельности. Знания, приобретенные в школе, способствуют развитию широты и глубины мысли учащихся. С окончанием школы у человека сохраняется возможность развития мышления. Однако динамика этого развития и ее направленность зависят только от него самого.

С.Л.Рубинштейн, изучая поэтапное развитие мышления, пришел к выводу, что «...развитие мыслительной деятельности начинается с «возраста вопросов», который может быть отнесен к дошкольному периоду, что развитие эмпирического рассудочного мышления типично для учащегося средней школы». В тоже время, «...высшие ступени, развиваясь, не вытесняют низших, а преобразуют их. Когда развивается теоретическое мышление, то ни сенсомоторное (наглядно - действенное), ни наглядно -образное мышление, конечно не исчезают, а преобразуются, совершенствуются, сами поднимаются на высшую ступень. Между ними создаются многообразнейшие, сложные, от случая к случаю индивидуально варьирующие взаимоотношения. Внутреннее противоречие и борьба между передовыми, только еще нарождающимися формами мышления и уже отмирающими формами, господствующими на предыдущей стадии, проходит через всю историю развития мышления».

Мышление ребенка связано с его знаниями. И к шести годам его умственный кругозор уже достаточно велик. В исследованиях, проведенных Н.Н.Поддьяковым и его сотрудниками, выявлены данные относительно знаний, которые формируются у детей в дошкольном возрасте. Были обнаружены две противоречивые тенденции.

1. В процессе мыслительной деятельности происходит расширение объема и углубление четких, ясных знаний об окружающем мире. Эти стабильные знания составляют ядро познавательной сферы ребенка.

2. В процессе мыслительной деятельности возникает и растет круг неопределенных, гипотетических, не совсем ясных знаний, выступающих в форме догадок, предположений, вопросов. Эти развивающиеся знания являются мощным стимулятором умственной активности детей. В ходе взаимодействия этих тенденций неопределенность знаний уменьшается - они уточняются, проясняются и переходят в определенные знания.

Решая задачи, устанавливая связи и отношения между предметами, старший дошкольник использует те же формы мыслительной деятельности, что и взрослые: наглядно - действенную, наглядно - образную, словесно - логическую.

Наглядно - действенное мышление, осуществляемое путем реального действия с предметами, связанное с предметной деятельностью и направленное на ее обслуживание, является первичным и возникает еще в раннем возрасте. Но старший дошкольник может прибегать к этому виду мышления, если перед ним встает задача, для решения которой у него нет опыта и знаний, либо их крайне мало.

Сюжетно - ролевые игры, особенно игры с правилами, стимулируют развитие мышления, в первую очередь *наглядно - образного мышления*. «Игра - источник развития и создает зону ближайшего развития.

Действие в воображаемом поле, в мнимой ситуации, создание произвольного намерения, образование жизненного плана, волевых мотивов - все это возникает в игре и ставит ее на высший уровень развития, возносит ее на гребень волны, делает ее девятым валом развития дошкольного возраста, который возносится всей глубиной вод, но относительно спокойных» Л.С.Выготский. Его становление и совершенствование зависят от развитости у ребенка воображения. Сначала ребенок приобретает способность просто механически замещать в игре одни предметы другими, придавая предметам - заместителям не свойственные им по природе, но определяемые правилами игры новые функции. На втором этапе предметы непосредственно замещаются их образами, и отпадает необходимость практического действия с ними. Главное в развитии мышления в дошкольном возрасте - это дальнейшее совершенствование наглядно - действенного мышления на базе развивающегося воображения; улучшение наглядно - образного мышления на основе произвольной и опосредованной памяти; начало активного формирования словесно - логического мышления путем использования речи как средства постановки и решения интеллектуальных задач. «Образное мышление - основной вид мышления дошкольника.

Постепенно представления ребенка приобретают гибкость, подвижность, он овладевает умением оперировать наглядными образами: представлять себе предметы в разных пространственных положениях, мысленно изменять их взаимное расположение.

Модельно - образные формы мышления достигают высокого уровня обобщенности и могут приводить детей к пониманию существенных связей вещей. Но эти формы остаются образными формами и обнаруживают свою ограниченность, когда перед ребенком возникают задачи, требующие выделения таких свойств, связей и отношений, которые нельзя представить наглядно, в виде образа. Эти задачи требуют развития логического мышления.

Словесно - логическое мышление ребенка, которое начинает развиваться в конце дошкольного возраста, предполагает уже умение оперировать словами и понимать логику рассуждений.

Именно логическое абстрактное мышление позволяет ребенку оторваться от воспринимаемого им конкретного предмета и выделить из него соответствующие, общие для целого ряда предметов признаки, а также установить причинно - следственную связь.

Развитие словесно - логического мышления у детей проходит в несколько этапов. На первом ребенок усваивает значения слов, относящихся к предметам и действиям, научается ими при решении задач, а на втором этапе им познается система понятий, обозначающих отношения, и усваиваются правила логики рассуждений.

Н.Н.Поддьяков специально изучал, как идет у детей дошкольного возраста формирование внутреннего плана действий, характерных для логического мышления, и выделил шесть этапов развития этого процесса от младшего до старшего дошкольного возраста:

1. Ребенок еще не в состоянии действовать в уме, но уже способен с помощью рук, манипулируя вещами, решать задачи в наглядно - действенном плане, преобразуя соответствующим образом проблемную ситуацию.
2. В процесс решения задачи ребенком уже включена речь, но она используется им только для названия предметов, с которыми он манипулирует в наглядно-действенном плане.
3. Задача решается в образном плане через манипулирование представлениями объектов.
4. Задача решается ребенком по заранее составленному, продуманному и внутренне представленному плану. В его основе память и опыт, накопленные в процессе предыдущих попыток решения подобного рода задач.
5. Задача решается в плане действий в уме с последующим выполнением той же самой задачи в наглядно - действенном плане с целью подкрепить найденный в уме ответ и далее сформулировать его словами.

6. Решение задачи осуществляется только во внутреннем плане с выдачей готового словесного решения без последующего обращения к реальным, практическим действиям с предметами.

Таким образом, пройденные этапы и достижения в совершенствовании мыслительных действий и операций полностью не исчезают, а преобразуются, заменяются новыми, более совершенными. Мыслительная деятельность уже в дошкольном возрасте функционирует на основе системности. В ней представлены и при необходимости включаются в работу все виды и уровни мышления: наглядно - действенное, наглядно -образное и словесно-логическое (понятийное).

1. Мышление - это высший психический процесс опосредованного и обобщенного отражения действительности, вид умственной деятельности, заключающейся в познании сущности вещей и явлений, закономерных связей и отношений между ними. Это высшая ступень познания человеком действительности. Мышление - это своего рода деятельность, имеющая свою структуру и виды. Мышление подразделяют на теоретическое (понятийное и образное) и практическое (наглядно - образное и наглядно -действенное). Все виды мышления тесно взаимосвязаны и зависят от задач деятельности, требующих то одного, то другого, а то и совместного проявления всех видов.

2. Развитие мышления происходит поэтапно. На основе наглядно- действенной формы мышления складывается наглядно-образная форма мышления. Образное мышление - это основной вид мышления дошкольников. Логическое мышление формируется позднее, на основе образного. Высшие формы мышления, развиваясь, не вытесняют низшие, а преобразуют их. Когда развивается теоретическое мышление, то ни наглядно -действенное, ни наглядно-образное не исчезают, а преобразуются, совершенствуются, сами поднимаются на высшую ступень развития.

Мыслительная деятельность уже в дошкольном возрасте функционирует на основе системности. В ней представлены и при необходимости включаются в работу все виды и уровни мышления.

3. По результатам психодиагностического обследования дошкольников старшей группы было выявлено, что к пяти годам у детей сформировано на должном уровне наглядно- действенное и наглядно-образное мышление, развивается и логическое мышление. Дети оперируют понятиями; способны находить сходства и различия, систематизируют и группируют объекты по различным основаниям (умственные операции анализа и обобщения); в словесных рассуждениях выражают результаты собственного опыта.

По показателям проведенных обследований по методике «Исключение лишнего», «Нелепицы» и методике «Вырежи фигуру» видно, что результаты исследования наглядно-действенного мышления немного ниже, чем результаты исследования образно-логического мышления. Это объясняется тем, что к началу старшего возраста у детей еще малый опыт работы с ножницами.

REFERENCES

1. Ниязова, Г. Д., М. М. Нигматова, and С. С. Хужаева. "Современное представление о физиологическом механизме внимания и памяти." *Научно-спортивный вестник Урала и Сибири* 5 (2015): 50-55.
2. Niyazova, Davronovna Gulbahor, and Davronovna Sitara Niyazova. "Professional training of future teachers for creative activity." *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL* 11.1 (2021): 569-570.
3. Ниёзова, Гулбахор Давроновна. "ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ." *Проблемы педагогики* 6 (51) (2020).
4. Ниязова, Гулбахор Давроновна. "Воспитание нравственности у детей дошкольного возраста." *Проблемы педагогики* 3 (48) (2020): 19-21.
5. Ниязова Г. Д., Ниязова С. Д. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 1048-1055.
6. Ниязова С. Д., Ниязова Г. Д. ФОРМИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СПОСОБОВ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИЯХ «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИРОДОЙ» //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 1093-1101.
7. Ниязова Г. Д. ИНТЕГРАЦИЯ УРОКОВ-ВАЖНАЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMİY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 60-66.
8. Мирходжаева, Ситора Давроновна Ниязова Наргиз. "СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ."
9. Ниязова С. Д. ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКОВ //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMİY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 166-172.